

GNU OCTAVE VA UNING BOSHQA MATEMATIKAVIY TIZIMLAR BILAN TA'LIMDA QO'LLANILISHI BO'YICHA QIYOSIY TAHLILI

Pardayeva Sabina Jumaboy qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompyuter matematik tizimlarning imkoniyatlari va ta'lim jarayonida foydalanish bo'yicha qiyosiy tahlili amalga oshirilgan. Bunda erkin tarqatiluvchi dasturiy ta'minotlarga alohida urg'u berilgan. Tahlil yuzasidan tegishli takliflar va uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Kompyuter matematik tizimlari, Matlab, GNU Octave, Scilab, Maxima, Maple, Mathematica, interfeys, matematik paket.

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ возможностей компьютерных математических систем и их использования в образовательном процессе. Особое внимание уделяется свободно распространяемому программному обеспечению. На основе анализа были разработаны соответствующие предложения и методические рекомендации.

Ключевые слова: Компьютерные математические системы, Matlab, GNU Octave, Scilab, Maxima, Maple, Mathematica, интерфейс, математический пакет.

Abstract: This article provides a comparative analysis of the capabilities of computer mathematical systems and their use in the educational process. Particular attention is paid to freely distributed software. Based on the analysis, appropriate proposals and methodological recommendations were developed.

Key words: Computer mathematical systems, Matlab, GNU Octave, Scilab, Maxima, Maple, Mathematica, interface, mathematical package.

1. Kirish.

Hozirgi raqamlashgan ta'lim sharoitida turli fanlarni o'qitishda dasturiy va texnik vositalarni joriy etish jarayoni jadal davom etmoqda. Talabalarni turli fanlar bo'yicha, xususan, matematika va informatika yo'nalishi talabalarini o'qitishda muayyan

dasturiy mahsulotlardan foydalanish keng yo'lga qo'yilmoqda. Xususan matematik axborotlarni qayta ishlash muammosi oliy ta'limda muhim rol o'ynaydi, chunki fundamental geometrik tushunchalarni o'zlashtirish, matematik modellashtirish jarayonini tushunish va kompyuterda modellashtirish usullarini o'zlashtirish talabning matematik tizimlardan foydalanish kompetensiyasiga bevosita bog'liq, bu esa, o'z navbatida innovatsion rivojlanish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi [1]. Masalan, ko'pgina universitetlarda tabiiy fanlarni o'rganishda matematik paketlar yoki kompyuter matematikasi tizimlari (KMT) qo'llaniladi.

KMT texnik jihatdan har qanday manfaatdor tomonlar uchun ochiqdir. Biroq, ta'lim jarayonida KMT dan foydalanish bilan bog'liq bir qator muammolar saqlanib qolmoqda [2]. Ushbu muammolardan biri litsenziyalash muammosidir. Bu sohadagi yetakchilardan (Mathcad, MATLAB, Maple, Mathematica) ilovalarning litsenziyalangan nusxalari nisbatan qimmat bo'lganligi sababli, bepul litsenziyalar bo'yicha tarqatiladigan matematik paketlar alohida qiziqish uyg'otadi [3]. Eng mashhur erkin tarqatiladigan paketlar - bular Maxima, GNU Octave va Scilab paketlaridir.

2. GNU Octave matematik tizimi haqida.

Octave matematik tizimi Viskonsin-Madison universiteti professori James B. Rawlings va Texas universiteti professori John G. Ekerdt lar tomonidan yaratilgan. Octave 1988 yilda yadroviy reaktorni loyihalash kursini qo'llab-quvvatlash dasturi asosida ishlab chiqilgan. Bu dasturiy mahsulot shu qadar muvaffaqiyatli bo'ldiki, undan Texas universitetining matematika bo'limi professorlari differensial hisob va chiziqli algebrani o'rganishda samarali foydalangan [2,3]. GNU Octave - bu matematik hisoblarni amalga oshirish uchun o'z interpretatoriga mos bo'lgan dasturlash tiliga ega. Octave chiziqli algebra masalalarini yechish, chiziqli bo'lmagan tenglamalar ildizlarini topish, differensial tenglamalarni yechish, integrallarni hisoblash, chiziqli va chiziqli bo'lmagan optimallashtirish masalalarini yechish, turli grafiklarni qurish uchun boy uskunarlar to'plamiga ega [2]. Interpretatorni qo'llash imkoniyatlari va sifati nuqtai nazaridan Octave tizimini MATLAB paketi bilan solishtirish mumkin.

Octave dasturlash tilining sintaksisi esa MATLAB dasturlash tili bilan mosligiga e'tibor qaratilgan holda ishlab chiqilgan. Interpretator buyruq satri rejimida ishlaydi, uning QtOctave, XOctave va Calculus kabi bir qator grafik qobiqlari mavjud. Turli GNU Linux distributivlari va Windows OT uchun interpretator til va grafik qobiqlarning maxsus ilovalari mavjud. Quyida Windows 10 da ishlaydigan QtOctave muhitida Octave dasturlash tilidan foydalanish muhokama qilinadi.

3. Octave matematik tizimining boshqa matematik paketlar bilan funksional imkoniyatlari bo'yicha qiyosiy tahlili.

Hisoblash matematikasi usullarini amalga oshiradigan matematik paketlarning bir nechta ishlash testlari mavjud. Lekin, simvolli hisoblashlarga mo'ljallangan matematik paketlarga bunday testlar qo'llanilmaydi. Shu sababli, ishning ushbu qismida biz KMTning funkcionalligi va texnik jihatlari asosida [4-5] qiyosiy tahlilni amalga oshiramiz.

Scilab - funkcionallik nuqtai nazaridan MATLABga jiddiy alternativ hisoblanadi: paketning imkoniyatlari ancha keng va MATLAB kabi Scilab ham ko'plab qo'shimcha modullarga ega bo'lib, uni fanda qo'llaniladigan dasturiy paketga kengaytiradi.

Paketni turli xil operatsion tizimlar ostida amalga oshirish foydalanuvchilar auditoriyasini yanada oshiradi. Eng katta yutuq - bu vizualizatsiyadir. Turli grafiklarni qurish bir necha daqiqa davom etadi, Scilabning asosiy afzalligi bo'lgan maxsus grafik ilovalar ham nisbatan sekin ishlaydi. Bundan tashqari, Windows operatsion tizimida ushbu Scilab tizimining ishlashi turg'un emasligi, undagi nosozliklar va ma'lumotlar yo'qotilishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, MATLAB bilan to'liq muvofiqlik mavjud emas, ya'ni matlab kodini Scilab kodiga o'girib beruvchi konvertor o'rnatilgan bo'lsada, bu muammoni to'liq hal qila olmaydi. Hisoblash xarakteridagi muammolar orasida Scilab tizimini sinchkovlik bilan sozlash va maxsus kengaytmalarni ulashdan keyin qisman yo'q qilinadigan hisob-kitoblardagi muhim xatolarni ta'kidlash lozim. Simvolli hisoblashlarni amalga oshirishda Scilab tizimining ushbu sohadagi imkoniyatlari ancha cheklangan.

GNU Octave matematik tizimi Scilab tizimiga nisbatan ko‘proq imkoniyatli dasturlash platformasiga ega. Scilab tizimidagi ko‘pgina funksiyalar allaqachon GNU Octave tizimi yadrosiga kiritilgan va ularni oddiy usulda chaqirib ishlatish mumkin, ammo GNU Octave dasturi bilan ishlashning asosiy qismini dasturlash jarayoni egallaydi, matematik algoritmlarni amalga oshiradigan dasturlarni yozish yoki tizimga kiritilgan standart funksiyalarning superpozitsiyasi bilan amalga oshiriladi. Octave tizimi simvolli hisoblashlarda (ifodalarni soddalashtirish, tenglamani analitik yechish va h.k.) faqat tegishli kengaytmalarni qo‘llagandan keyin amalga oshiradi va oddiy vazifalar bilan qattiq chegaralangan. Octave tizimida mavjud grafik vositalari tashqi dasturiy ta‘minot komponentlari (masalan, Gnuplot) yordamida ishlaydi. Shuning uchun ham Octave tizimida vizuallashtirish masalalarini yuqori sifat asosida hal qilish mumkin.

Shuningdek, sonli hisoblashlarni amalga oshirish borasida bepul tarqatiladigan paket - Octave, pullik KMTlari bilan bemaolol raqobatlasha oladi, ya‘ni tizim kutubxonasi ko‘p sonli foydalanuvchilar tomonidan tez suratlarda boyitildi. Hozirgi kunda Octave kutubxonasi hisoblash matematikasining ko‘plab usullari bilan standart til funksiyalari sifatida to‘ldirilgan.

Maxima - bu sonli hisoblashlar va simvolli matematik akslantirishlarni amalga oshirish uchun juda qulay vosita hisoblanadi. Rivojlanishning asosiy yo‘nalishi simvolli hisoblashlarga qaratilgan bo‘lsa-da, bu matematik tizim hisoblash matematikasi usullari algoritmlari bilan yetarli darajada ta‘minlangan. Tizimni qo‘llab-quvvatlash qo‘shimcha paketlar yordamida kengaytirilmoqda, ammo hisoblashlar tezligi Octave va MATLAB-dagi hisoblash tezligidan biroz pastroq. Ammo simvolli hisoblashlar borasida imkoniyatlari juda keng va ularning aniqligi MKT lari uchun mavjud bo‘lgan ikki mingdan ortiq testlar bilan tasdiqlangan. Tenglamalar (shu jumladan differentsiallar), matritsalar, ko‘phadlar va funksiyalar bilan ishlash dastlabki ma‘lumotlarni kiritish uchun qulay oynalar orqali amalga oshiriladi. Yuqorida aytilganlarning barchasi bizga amaliy maqsadlar uchun Maxima-ni tezda

o'zlashtirishga imkon beradi. Bundan tashqari, foydalanuvchi o'z funksiyalarini nisbatan oson usulda yozishi mumkin.

MATLAB tizimi bilan muvofiqlik yuqori darajada amalga oshiriladi (bu borada, MATLAB tizimini ishlab chiqishda MAXIMA tizimi bilan muvofiqlikni ta'minlash nazarda tutilgan), bundan tashqari, agar Maxima tizimidan foydalangandan so'ng, MATLAB yoki Maple'ga o'tish kerak bo'lsa, bu amalni juda oson bajarish mumkin, ya'ni yangi dasturiy ta'minot muhitini o'zlashtirishda qiyinchiliklar tug'dirmaydi. Bu tizimni pullik analoglari bilan solishtirsak, uning asosiy kamchiligi interfeysning yaxshi tashkil etilmaganidir. Dastur interfeysi an'anaviy ravishda to'liq bo'lmagan tarjimaga ega.

Yuqoridagi faktlarga asoslanib, bepul paketlar uchun xulosalarni aniqroq qilish maqsadida biz quyidagi jadvalni taklif etamiz.

Jadval. Bepul tarqatiladigan KMT larining qiyosiy tavsiflari.

Matematik tizimning nomlanishi	Scilab	Octave	Maxima
Litsenziya	Tijoratsiz foydalanish uchun bepul	GPL (General Public License - umumiy jamoat litsenziyasi)	GPL (General Public License - umumiy jamoat litsenziyasi)
Foydalanish uchun tarmoqda mavjudligi	+	+	+
MATLAB tizimi bilan muvofiqligi	-	+	-

Simvulli hisoblashlar	-	+	+
----------------------------------	---	---	---

4. Octave va boshqa bepul tarqatiladigan matematik tizimlarning ta'lim muhitida qo'llanilishi bo'yicha tahlil.

Bepul matematik tizimlarning tijorat maqsadida ishlab chiqilgan tizimlarga nisbatan quyidagi qulayliklarini sanab o'tamiz:

- bepul matematik tizimlarning ishonchliligi va xavfsizligi (bepul matematik tizimlardagi xatolar tijorat dasturlariga qaraganda tezroq tuzatiladi);
- dasturlardan cheksiz foydalanish, tarqatish va o'zgartirish imkoniyati; turli (yuqori va quyi) parametrli kompyuterlarda sinovdan o'tkaziladi va qo'llaniladi;
- dastur ishlab chiquvchilarining kutubxonalarni boyitishda, foydalanuvchi interfeysini yaxshilashda va boshqa qulayliklarni yaratishda foydalanuvchilar hamjamiyatining yordamidan foydalanishi.

Matematik paketlarning qo'llanilishi bo'yicha asosiy muammolardan biri - bu talabalar tomonidan olingan bilimlarning sifati va KMT mavjudligi nuqtai nazaridan ularni qo'llash kompetensiyasi muammosidir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'pincha talabalar muayyan muammolarni hal qilish uchun KMTlarini mustaqil ravishda o'zlashtirgan holda, dasturiy ta'minot va texnik vositalardan foydalanish qoidalariga to'liq amal qilishmaydi. KMTlaridan foydalanish bo'yicha kurslarni ta'lim dasturlariga maqsadli joriy etish ushbu muammoni bartaraf etish yoki hech bo'lmaganda uni minimallashtirish talab etiladi.

Talabalar KMTlar yordamida olingan natijalarni tekshirish vositasini, ma'lum jarayonlarni modellashtirish vositasini, ko'rgazmali o'quv qo'llanmasini va kognitiv faoliyatni rag'batlantirish vositalarini olishlari uchun kurslar o'quv dasturining boshqa fanlar bilan bog'liqligi nazarda tutilgan bo'lishi kerak. Materialni taqdim etishda jaraoni - o'rganilgan tushunchalarni mustahkamlash va chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi. KMTlaridan foydalanish bo'yicha o'quv kurslari talabalar uchun loyiha

faoliyatini va matematik tizim yordamida hujjatlarni tayyorlash imkoniyatlari bilan tanishishni o'z ichiga olishi kerak.

Erkin tarqatiluvchi dasturiy ta'minotlar orasidan matematik tizimni tanlashda yana bir muammo paydo bo'ladi: dasturiy ta'minotdan foydalanish va qo'llab-quvvatlanish holati.

Uchta yetakchi tahlilchi firmalar, Forrester Research, Meta Group Embedded va Market Forecasters tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Windows operatsion tizimiga asoslangan yechimlarga egalik qilishning umumiy qiymati Linux OTga asoslangan yechimlarga qaraganda pastroq. Bu shuni anglatadiki, Linux OT da Microsoft dasturlarini ishlatishdan ko'ra ko'proq mehnat, vaqt va pul talab qilinadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun rossiyalik mutaxassislar tomonidan ochiq kodli dasturiy ta'minotga egalik qilishning umumiy qiymati o'rganilib chiqilgan. Muammo tegishli dasturiy ta'minotni joriy etish, hujjatlarni rus tiliga tarjima qilish va natijada foydalanuvchi bazasini ko'paytirish va ushbu dasturiy mahsulotlardan foydalanishda paydo bo'ladigan odatiy muammolarga juda ko'p tayyor yechimlarning paydo bo'lishi orqali hal qilinadi.

5. Xulosa.

Amaliyotda Octave paketidan foydalanish katta qiziqish uyg'otadi. Turli maktab va universitet fanlarini o'rganishda ushbu tizimdan foydalanish bo'yicha o'quv kurslari ishlab chiqilgan. Mobil platformalar (Android, iOS) uchun ilovalarning mavjudligi kurs uchun texnik yordam talablarini kamaytiradi. Bundan tashqari, Octave ishlatadigan til MATLAB bilan mos keladi va agar biz MATLAB tizimiga o'tishimiz kerak bo'lsa, yangi tizimda ishlashni boshlash qiyin bo'lmaydi.

Erkin tarqatiladigan Octave matematik tizimi boshqalarga nisbatan katta ta'lim salohiyatiga ega, undan foydalanish turli xil o'quv va ilmiy muammolarni hal qilish imkonini beradi. Ta'lim samaradorligi ushbu tizimning iqtisodiy jihatdan qulayligi, foydalanishda huquqiy to'siqlarning yo'qligi va ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasiga talablarning pastligi bilan bevosita bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ibragimov A.A. SCILAB tizimi va unda ishlash asoslari. Uslubiy qo`llanma, Navoiy, NDPI: – 2014. – 62 bet.
2. Алексеев Е.Р, Чеснокова О.В. “Введение в Octave для инженеров и математиков”. М.-«ALT Linux», 2012.
3. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, MatLab 7, Maple 9. – М.: ИТ Пресс, 2006.
4. Ibragimov A.A., Toxirov F.J. Scilab tizimida foydalanuvchi funksiyasini yaratishning ba’zi usullari haqida. «Global oliy ta’lim tizimida ilmiy tadqiqotlarning zamonaviy uslublari» mavzusidagi Xalqaro ilmiy konferensiya materiallari, Navoiy shahri, 9 aprel 2015 yil, 393-395 b.
5. Ибрагимов А.А., Тохиров Ф.Ж., Эргашева Ф.Т. Пакет Int4Sci для интервальных алгоритмов. Республиканская научно-практическая конференция «Современные проблемы моделирования механических и технологических процессов основанных на высоких технологиях» Бухарский инженерно-технологический институт, г.Бухара, 26-28 ноября 2013г., стр. 284-286.